

MAKROSKOPIK ELEKTRODINAMIKANING ASOSIY TENGLAMALARINI FIZIKADA ASOSIY O'RNI

Quzratov Shamsullo Narzullayevich

DTPI talabasi

Murodova Zarnigor Bahrom qizi

DTPI talabasi

Omonkeldiyeva Dildora Yusuf qizi

DTPI talabasi

Shamsulloquzratov4@gmail.com

Zarnigormurodova713@gmail.com

Abdurahmonovmansurjon79@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11315988>

Annotatsiya: Ushbu annotatsiyada muallif makroskopik elektrodinamikaning asosiy tenglamalarini yoritib berdi.

Kalit so'zlar: Makroskopik, ferromagnit, bir jinsli, o'zgaruvchi, anizotropiya.

BASIC EQUATIONS OF MACROSCOPIC ELECTRODYNAMICS IN PHYSICS

Quzratov Shamsullo Narzullayevich

student of DTPI

Murodova Zarnigor Bahrom qizi

student of DTPI

Omonkeldiyeva Dildora Yusuf qizi

student of DTPI

Abstract: In this annotation, the author explained the basic equations of macroscopic electrodynamics.

Key words: Macroscopic, ferromagnetic, homogeneous, variable, anisotropy.

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ В ФИЗИКЕ

Кузратов Шамсулло Нарзуллоевич

студент, ДТПИ

Муродова Зарнигор Бахром кизи

студенка, ДТПИ

Омонкелдиева дилдора Йусуф кизи

студенка, ДТПИ

Аннотация: В данной аннотации автор объяснил основные уравнения макроскопической электродинамики.

Ключевые слова: Макроскопическая, ферромагнитная, однородная, переменная, анизотропия.

Muhitda – dielektriklarda, o'tkazgichlarda, ferromagnetiklarda va boshqa ko'pgina boshqa xossaga ega bo'lgan muhitlarda kechadigan elektromagnit jarayonlar bir – biridan jiddiy farq qilib, ularning xossalari bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, muhitning anizotropiya xossalari va bir jinsli bo'lmasligi ham ko'riladigan jarayonlarda o'z aksini topadi. Bunday holatlarni sanab o'tishini yana davom ettirish mumkin.

Yuqoridagi sanab o'tilgan muhitning xossalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bir qarashda makroskopik elektrodinamikani umumiy holda yaratib bo'lmaydigan ko'rinadi. Ammo, muhitning xossalarini bir qancha shartlar bilan chegaralasak, makroskopik elektrodinamikani umumiy holda yaratish mumkin bo'ladi.

Birinchi navbatda muhit bir jinsli va izotrop bo'lishi, ikkinchisidan, muhitning xossalari tashqi elektromagnit maydonaga bog'liq bo'lmasligi talab etiladi. Oxirgi holat maydon kuchsiz bo'lishini taqozo qiladi. Uchinchidan maydonning o'zgarishini aniqlovchi xarakterli vaqt (davr) muhitda tashqi elektromagnit maydon ta'sirida yuz beruvchi qutblanish va magnitlanishni barqaror topish (relaksatsiya) vaqtdan yetarlicha katta bo'lishi kerak.

Bu holda muhitning xossalarini aniqlovchi moddiy kattaliklar maydon chastotasiga bog'liq bo'lmaydi. Yuqoridagi shartlarni qanoatlantiruvchi elektrodinamika ko'p hollarda tajriba natijalariga tayangan bo'lib, fenomenologik xarakterga egadir.

Mikroskopik elektrodinamika tenglamalarida ishtirok etuvchi kattaliklar berilgan nuqtaga va vaqtga tegishli edi. Muhitda holat tubdan farq qiladi. Ma'lumki, moddani tashkil qilgan atom, molekula va ionlarning fazodagi holati tez o'zgartiradi. Masalan, kristall panjara tugunlaridagi atom yoki ionlar issiqlik harakati tufayli muvozanat holati atrofida katta chastota bilan tebranishda bo'ladi. Atom ichidagi maydon undan tashqaridagi maydondan ancha katta, bundan tashqari atomlar tebranishda bo'lganligi sababli uning koordinatasi vaqt va fazoda aniq belgilab bo'lmaydi. Ya'ni maydon atom o'lchamlari tartibidagi masofalarda va tebranish davrida keskin o'zgarib turadi. Shuning uchun maydon berilgan nuqtaga va vaqtga tegishli deyish o'z ma'nosini yo'qotadi. Boshqa tomondan tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, maydonning fazo va vaqtga bunday o'zgarishi makroskopik jismlar uchun kuzatilmaydi. Yana shuni ta'kidlash lozimki, modda mikro zarrachalardan tashkil topgan bo'lishiga qaramasdan makroskopik jismlar ustida o'tkazilgan tajribalarda bunday holat kuzatilmaydi. Demak, makroskopik jismlar ustida o'tkazilgan tajribalarda vaqt va fazoda o'rtachalangan fizik kattalik o'lchanadi. Shuning uchun muhitdagi elektromagnit jarayonlarni o'rganishda fizik kattaliklarning o'rtacha qiymatlari ma'noga ega bo'ladi.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib koordinata va vaqtni ikki qismga ajratamiz. Birinchisi, sekin o'zgaruvchi (r, t) bo'lib, muhitdagi makroskopik jarayonlarni, ikkinchisi esa tez o'zgaruvchi (r', t') bo'lib, elementar hajm v va elementar vaqt T doirasi o'zgarib, mikroskopik jarayonlarni ifodalaydi. Fizik kattaliklarning tez o'zgaruvchi koordinata va vaqt bo'yicha o'rtachasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$F(r, t) = \frac{1}{T} \frac{1}{v} \int_0^T \int_v F(r + r', t + t') dV' dt'. \quad (1)$$

O'zgaruvchilarni ikki qismga ajratish fizik kattaliklardan koordinata va vaqt bo'yicha olingan hosilalarning o'rtacha qiymatini quyidagi ko'rinishda yozish imkonini beradi. Masalan,

$$\frac{\partial \vec{F}}{\partial \tau} = \frac{\partial \vec{F}}{\partial t}, \quad \frac{\partial \vec{F}}{\partial \varepsilon_\alpha} = \frac{\partial \vec{F}}{\partial x_\alpha}. \quad (2)$$

Bu yerda $\tau = t + t', \varepsilon_\alpha = x_\alpha + x'_\alpha, a = 1, 2, 3$ tajribalarda (1) usul bilan o'rtachalangan kattaliklar o'lchanadi.

Maksvell – Lorentz tenglamalarini yuqoridagi ma'noda o'rtalashni amalga oshirish uchun belgilashlar kiritamiz: $e \equiv E$, $h \equiv H$. Bu belgilashlarda yozilgan o'rtachalangan Maksvell – Lorentz va uzluksizlik tenglamalarini quyidagicha ko'rinishda yoziladi:

$$\operatorname{rot} \vec{e} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{h}}{\partial t}, \quad (3)$$

$$\operatorname{div} \vec{h} = 0, \quad (4)$$

$$\operatorname{rot} \vec{h} = \frac{4\pi}{c} \overline{\rho v} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{h}}{\partial t}, \quad (5)$$

$$\operatorname{div} \vec{e} = 4\pi \bar{\rho}, \quad (6)$$

$$\operatorname{div} \overline{\rho v} + \frac{\partial \bar{\rho}}{\partial t} = 0. \quad (7)$$

Bu yerda $\bar{\rho}$ va $\overline{\rho v}$ mos ravishda zaryad va tok zichligining o'rtacha qiymati. (3) – (7) tenglamalarda hosilalar sekin o'zgaruvchi – makroskopik koordinata va vaqt bo'yicha olinadi. Tenglamalarni odatdagi ko'rinishda yozish uchun yana bir marta belgilashlar kiritamiz: $\vec{e} = E$, $\vec{h} = B$. Muhitda elektr maydon kuchlanganligining o'rtacha qiymati E ni elektr maydon kuchlanganligi, magnit maydon kuchlanganligining o'rtacha qiymati B ni esa magnit induksiya vektori deb ataymiz. Bu belgilashlarda (3) – (6) tenglamalar quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$\operatorname{rot} E = -\frac{1}{c} \frac{\partial B}{\partial t}, \quad (8)$$

$$\operatorname{div} B = 0, \quad (9)$$

$$\operatorname{rot} B = \frac{4\pi}{c} \overline{\rho v} + \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t}, \quad (10)$$

$$\operatorname{div} E = 4\pi \bar{\rho}. \quad (11)$$

O'rtachalangan tenglamalarda tok va zaryad zichligining o'rtacha qiymatlarining ishtirok etishi muhitni ikki toifaga – *o'tkazgich* va *dielektriklarga* ajratishni taqazo qiladi. O'tkazgichlarda tashqi statsionar elektr maydon ta'sirida zaryadlarning tartibli harakati, ya'ni tok yuzaga keladi. Bunday maydon ta'sirida dielektriklarda zaryadlar siljisada tok yuzaga kelmaydi. Vaqt o'tishi bilan o'zgaruvchi maydonlarda holat statsionar maydondagidan tubdan farq qiladi, hatto dielektriklarda ham tok yuzaga kelishi mumkin.

References:

1.